

ANALISIS FINANCIAL DISTRESS MENGGUNAKAN ALTMAN Z-SCORE, SPRINGATE, DAN ZMIJEWSKI (STUDI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR SEMEN YANG TERDAFTAR DI PASAR MODAL INDONESIA 2021-2023)

Putri Aprilia¹, Edwin Agus Buniarto², Brahma Wahyu Kurniawan³

¹²³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2026

Revised Januari, 2026

Accepted Januari, 2026

Available online Januari, 2026

putriapril0987@gmail.com

[edwinbuniarto@uniska-](mailto:edwinbuniarto@uniska-kediri.ac.id)

kediri.ac.id

brahmawahyu@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi *financial distress* pada perusahaan sub sektor semen yang terdaftar di pasar modal Indonesia selama periode 2021-2023 dengan menggunakan tiga model prediksi, yaitu Altman Z-Score, Springate, dan Zmijewski. Fenomena *financial distress* penting untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran dini mengenai kondisi kesehatan keuangan perusahaan, sekaligus menjadi peringatan bagi manajemen, investor, maupun kreditur dalam pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan semen periode 2021-2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil prediksi antar model. Model Altman Z-Score dan Springate cenderung memberikan hasil yang lebih konservatif dengan menempatkan sebagian perusahaan dalam kategori rawan *financial distress*, sedangkan model Zmijewski lebih menekankan pada aspek profitabilitas dan struktur utang sehingga menghasilkan skor yang relatif lebih baik. Perbedaan hasil ini menegaskan bahwa penggunaan satu model saja belum cukup untuk menilai kesehatan finansial perusahaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, kombinasi beberapa model diperlukan agar analisis lebih komprehensif dan akurat.

Kata Kunci: *Financial Distress*, Altman Z-Score, Springate, Zmijewski

ABSTRACT

This study aims to analyze the potential financial distress on cement sub-sector companies listed on the Indonesian capital market during the 2021-2023 period using three prediction models, namely Altman Z-Score, Springate, and Zmijewski. financial distress is important to study this because it can provide an early glimpse into a company's financial health and serve as a warning to management, investors, and creditors in decision-making. The research method used is quantitative descriptive, with secondary data obtained from the cement company's annual financial reports for the 2021-2023 period.

The results of the study indicate that there are differences in prediction results between the models. The Altman Z-Score and Springate models tend to produce more conservative results, placing some companies in the risk-prone category. financial distress, while the Zmijewski model places greater emphasis on profitability and debt structure, resulting in a relatively better score. This difference in results confirms that using a single model alone is insufficient to assess a company's overall financial health.

*Corresponding author

E-mail addresses: putriapril0987@gmail.com

Therefore, a combination of multiple models is necessary for a more comprehensive and accurate analysis.

Keywords: *Financial Distress, Altman Z-Score, Springate, Zmijewski*

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam masa pemulihan setelah mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. Meskipun beberapa indikator menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi sedang berlangsung, tantangan dan ketidakpastian masih tetap ada. Persaingan yang sengit memaksa perusahaan untuk menjadi lebih inovatif, meningkatkan kinerja, dan memperluas aktivitas bisnis mereka demi kelangsungan dan daya saing yang tinggi. Kapasitas perusahaan untuk dapat bersaing ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut.

Pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang belum merata, ditambah dengan tantangan global seperti inflasi dan kenaikan suku bunga, turut mempengaruhi kinerja suatu perusahaan salah satunya yaitu Perusahaan sektor industri dasar dan bahan kimia. Perusahaan-perusahaan dalam sektor bahan mentah dan kimia termasuk dalam kategori bisnis yang memproses bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian karena menyediakan bahan baku bagi sektor industri lainnya, seperti konstruksi, manufaktur, dan konsumen.

Sektor industri dasar dan kimia bertanggung jawab atas pengubahan material dasar menjadi produk setengah jadi atau produk akhir yang akan diproses lebih lanjut oleh sektor ekonomi lainnya. Industri kimia dalam sektor ini berfokus pada pengolahan bahan-bahan kimia dasar untuk proses produksi, termasuk industri farmasi. Sektor industri dasar dan bahan kimia pastinya memiliki beberapa subsektor yang mendorong keberlangsungan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan bahan baku diantaranya Sub Sektor Semen, Sub Sektor Keramik, Porselen & Kaca, Sub Sektor Logam & Sejenisnya, Sub Sektor Kimia, Sub Sektor Plastik dan Kemasan, Sub Sektor Pakan Ternak, Sub Sektor Kayu dan Pengolahannya, Sub Sektor Kertas & Bubur Kertas, dan Sub Sektor Industri dasar dan kimia lainnya.

Sub sektor yang terpengaruh oleh inflasi dan peningkatan suku bunga, serta sedang dalam proses pemulihan ekonomi salah satunya adalah sub sektor semen. Sub sektor semen adalah bagian dari sektor industri dasar dan bahan kimia yang secara khusus bergerak dalam produksi semen. Semen merupakan bahan baku utama dalam industri konstruksi dan memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur. Perusahaan dalam sub sektor ini menghasilkan berbagai jenis semen untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam.

Perusahaan sub sektor semen yang terdampak akan beberapa faktor diatas cukup banyak diantaranya PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Emiten semen, PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), melaporkan penurunan laba bersih sepanjang 2021. Penurunan ini terjadi akibat penurunan jumlah penjualan dan peningkatan beberapa elemen biaya. Berdasarkan laporan keuangan yang ada, turunnya pendapatan SMGR sejalan dengan penurunan pendapatan dari semen yang turun sebesar 1,65% dari Rp 29 triliun menjadi Rp 28,5 triliun pada tahun 2021. Turunnya pendapatan perseroan tak diimbangi dengan penurunan beban sehingga membuat kinerja keuangan perusahaan tertekan Tanayastri (2022).

Tabel 1. Laba Tahun Berjalan Perusahaan Sub Sektor Semen

No.	Kode Perusahaan	2021	2022	2023
Laba Tahun Berjalan				
1	INTP	1.788.496	1.842.434	1.950.266
2	SMBR	51	94	121
3	SMCB	720.933	839.276	894.645
4	SMGR	2.082.347	2.499.083	2.295.601
5	WSBP	-1.943.362	675.770	6.300
6	WTON	81.434	171.060	19.817

Sumber : Data diolah Peneliti, 2025

Dari data Laba Tahun Berjalan 2021-2023, perusahaan semen seperti INTP, SMBR, dan SMCB menunjukkan pertumbuhan laba bersih yang stabil atau konsisten, sementara SMGR juga positif namun sedikit menurun di 2023. Sebaliknya, WSBP dan WTON mengalami fluktuasi laba ekstrem dan penurunan drastis di 2023, dengan WSBP mencatat kerugian besar di 2021, menunjukkan potensi risiko *financial distress* tinggi bagi keduanya.

Keadaan keuangan sebuah perusahaan dapat dijadikan indikator dalam mengevaluasi seberapa jauh perusahaan mampu mengatur diri agar tetap sesuai dengan tujuannya. Perusahaan berhak melakukan analisis laporan keuangan untuk membantu dalam mengevaluasi apabila terdapat kendala dalam pencapaian tujuan perusahaan. "Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan". Hidayat (2018)

Berdasarkan analisis laporan keuangan dan indikator-indikatornya, dapat ditarik kesimpulan mengenai kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat penting untuk memantau kesehatan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi potensi risiko kebangkrutan sejak dini. Perusahaan yang sehat umumnya memiliki profitabilitas yang baik, likuiditas yang cukup, solvabilitas yang terjaga, dan aktivitas yang efisien. Perusahaan yang mengalami penurunan kinerja keuangan, peningkatan utang yang berlebihan, atau kesulitan membayar kewajiban dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak sehat atau berpotensi mengalami *financial distress*.

Krisis keuangan adalah keadaan di mana sebuah perusahaan menghadapi masalah finansial. Masalah finansial merupakan kondisi di mana keadaan keuangan suatu entitas sedang berada dalam situasi darurat. Kesulitan finansial adalah fase penurunan kondisi keuangan yang dimulai dengan ketidakmampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban utangnya, khususnya utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat, yang pada akhirnya dapat berujung pada kebangkrutan Fahmi (2016) . Analisis *financial distress* sangat penting dalam konteks bisnis karena memberikan pemahaman mendalam mengenai kondisi keuangan perusahaan dan potensi risiko kebangkrutan. Beragam cara dapat diterapkan untuk menilai masalah keuangan, seperti teknik Altman Z-score, Springate, dan Zmijewski.

Altman Z-Score adalah rumus yang digunakan untuk memperkirakan kemungkinan sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan. Seiring berjalannya waktu, model Altman Z-Score telah mengalami 3 perubahan, sehingga cara pengukuran dengan model ini pun menjadi variatif Harahap et al (2020). Model terakhir Altman tahun 1998 yang telah dimodifikasi, Model Altman Z-score yang telah disesuaikan menggunakan 4 (empat) rasio.

Model Springate, atau dikenal juga sebagai Springate S-Score, adalah model prediksi *financial distress* yang ditemukan oleh Gordon L. Springate pada tahun 1978. Empat indikator finansial diterapkan dalam model ini untuk mengevaluasi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan: rasio modal kerja dibandingkan dengan total aset, rasio laba ditahan dibandingkan dengan total aset, rasio EBIT dibandingkan dengan total aset, dan rasio penjualan dibandingkan dengan total aset.

Zmijewski (1984) menggunakan analisis rasio keuangan yang mengukur kinerja utang (leverage) dan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya (likuiditas). Model ini memanfaatkan rasio-rasio keuangan untuk menganalisis kinerja, tingkat utang, dan likuiditas perusahaan.

Penerapan ketiga cara analisis kesulitan finansial ini, yaitu Altman Z-Score, Springate, dan Zmijewski, akan memberikan wawasan yang lebih luas dan menyeluruh mengenai keadaan keuangan perusahaan-perusahaan di sub sektor semen. Penelitian ini menggunakan tiga metode untuk menganalisis kondisi *financial distress*, yaitu Altman Z-Score, Springate, dan Zmijewski, karena ketiganya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan. Metode Altman Z-Score dipilih karena sudah banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya dan terbukti mampu memprediksi potensi kebangkrutan dengan melihat lima rasio keuangan penting seperti likuiditas, laba, dan efisiensi aset. Metode Springate digunakan karena merupakan pengembangan dari Altman, namun dengan rumus yang lebih sederhana dan tetap efektif untuk menganalisis perusahaan manufaktur. Sementara itu, metode Zmijewski dipilih karena menggunakan pendekatan statistik regresi dan hanya menggunakan tiga rasio utama, sehingga cocok untuk melihat risiko keuangan dari sisi yang lebih konservatif. Dengan menggunakan ketiga metode ini, peneliti dapat membandingkan hasil analisis dan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan perusahaan yang diteliti.

Berkaitan dengan pemulihan ekonomi di Indonesia serta berbagai tantangan global yang memengaruhi kinerja usaha. Sub sektor semen merupakan bagian penting dari sektor industri dasar dan bahan kimia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Kombinasi dari ketiga metode ini memungkinkan identifikasi potensi masalah keuangan dari berbagai sudut pandang, karena masing-masing metode memiliki fokus dan keunggulannya tersendiri. Informasi ini sangat berharga bagi manajemen perusahaan dalam melakukan evaluasi internal, mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, dan merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi potensi masalah keuangan perusahaan sub sektor semen.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Financial Distress

Financial Distress adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Masalah keuangan dimulai apabila suatu bisnis tidak mampu memenuhi komitmennya, terutama yang terkait dengan likuiditas dan solvabilitas, serta kewajiban jangka pendeknya. Kesulitan keuangan merupakan kondisi di mana keadaan keuangan sebuah organisasi berada dalam masalah. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan situasi di mana modal operasional dan aset jangka panjang suatu organisasi tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Setiap organisasi dapat mengalami kesulitan keuangan kapan saja dan di mana saja Goh (2023).

Altman Z-Score

Altman Z-Score adalah sebuah formula yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Formula ini pertama kali dikembangkan oleh Edward Altman, seorang profesor keuangan di New York University, pada tahun 1967. Salah satu metode yang sering digunakan untuk memprediksi kebangkrutan bisnis adalah model Altman Z-Score. Model ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, mencapai 95%, dan banyak digunakan oleh para peneliti untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi awal mengenai potensi kebangkrutan.

Springate

Springate S-Score Model Springate S-Score Model merupakan model prediksi financial distress yang dikembangkan pada tahun 1978 di Simon Fraser University oleh Gordon L. V. Metode Springate adalah model prediksi kebangkrutan perusahaan yang menggunakan empat rasio keuangan, yaitu modal kerja dibagi total aset, laba ditahan dibagi total aset, EBIT dibagi total aset, dan penjualan dibagi total aset. Setiap rasio keuangan tersebut dikalikan dengan bobot tertentu, dan hasilnya dijumlahkan untuk menghasilkan skor Z. Skor Z kemudian dibandingkan dengan nilai acuan untuk menentukan apakah perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan atau tidak. Jika skor Z kurang dari nilai acuan, maka perusahaan diprediksi mengalami kesulitan keuangan atau berpotensi bangkrut, dan sebaliknya.

$$Z = 1,03 X1 + 3,07 X2 + 0,66 X3 + 0,4 X4$$

Menurut Suwandani & Nuzula (2017) dapat diuraikan model Springate yang yaitu sebagai berikut :

$$X1 = \frac{\text{Aset lancar} - \text{hutang lancar}}{\text{Total aset}}$$

Rasio modal kerja terhadap total aset ini digunakan untuk mengukur seberapa likuid suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio ini, berarti perusahaan memiliki modal kerja yang lebih besar dibandingkan total asetnya. Modal kerja dihitung dengan mengurangi aset lancar dengan kewajiban lancar.

$$X2 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Assets}}$$

Rasio ini mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, yaitu seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari aset perusahaan. Cara menghitungnya adalah dengan membandingkan EBIT (Laba Sebelum Bunga dan Pajak) dengan total aset pada akhir tahun buku.

$$X3 = \frac{\text{EBT}}{\text{Liabilitas Lancar}}$$

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya. Dihitung dengan membandingkan EBT (Laba Sebelum Pajak) dengan total kewajiban lancar. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pendapatan setelah dikurangi bunga cukup untuk menutupi utang jangka pendek perusahaan.

$$X4 = \frac{\text{Sales}}{\text{Total Assets}}$$

Dikenal juga sebagai perputaran total aktiva, rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini, berarti perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh pendapatan.

Nilai Z yang telah dihitung kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Interpretasi nilai Z adalah sebagai berikut :

- 1) $Z < 0,862$ menunjukkan bahwa perusahaan diprediksi mengalami financial distress, perusahaan berpotensi mengalami masalah keuangan yang serius dan bahkan bisa bangkrut.
- 2) $Z > 0,862$ menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalami financial distress, perusahaan tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan keuangan yang signifikan.

Zmijewski

Zmijewski, ME, (1984) menggunakan analisis rasio keuangan yang mengukur kinerja utang atau leverage dan likuiditas suatu Perusahaan. Model ini menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas suatu perusahaan. Zmijewski menggunakan teknik pengambilan sampel acak dalam penelitiannya. Sampel yang digunakan adalah 840 perusahaan yang terdiri dari 40 perusahaan yang bangkrut dan 800 perusahaan yang tidak bangkrut Januri et al (2017).

$$X = -4,3 - 4,5X_1 + 5,7X_2 - 0,004X_3$$

Menurut Beny Mahardika & Supanji Setyawan (2022) dapat diuraikan model Zmijewski X-Score yaitu sebagai berikut:

$$X_1 = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total aset}}$$

X_1 merupakan rasio profitabilitas yang dikenal sebagai Return on Assets (ROA) atau Tingkat Pengembalian Aset. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai X_1 , semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari asetnya, sedangkan semakin rendah nilai X_1 maka semakin kurang efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari asetnya.

$$X_2 = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total aset}}$$

X_2 merupakan rasio keuangan yang dikenal sebagai *Debt Ratio* atau Rasio Utang terhadap Aset. Rasio ini mengukur proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang dimilikinya, yang menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan pada utang untuk membiayai asetnya. Semakin tinggi nilai X_2 , semakin tinggi tingkat utang perusahaan, yang mengindikasikan risiko keuangan yang lebih besar karena perusahaan memiliki kewajiban pembayaran utang yang lebih tinggi.

$$X_3 = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

X_3 adalah rasio lancar atau *current ratio* yang mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang tersedia. Semakin tinggi nilai X_3 , semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya, dan sebaliknya, nilai X_3 yang rendah mengindikasikan potensi kesulitan keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Nilai Z yang telah dihitung kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Interpretasi nilai Z adalah sebagai berikut :

- 1) $Z > 0$, apabila nilai Z lebih dari 0 maka perusahaan diprediksi menghadapi financial distress.

- 2) $Z < 0$, apabila nilai Z kurang dari 0 maka Perusahaan diperkirakan dalam kondisi yang aman.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan mengacu pada indikator kondisi finansial suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu Naz et al (2016). Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur untuk mengetahui kondisi kesehatan finansialnya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja keuangan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan berhasil mencapai tujuan keuangannya, serta memberikan pandangan tentang bagaimana perusahaan dapat mengatur sumber daya dan menghasilkan laba dalam suatu periode.

Kinerja finansial menunjukkan seberapa baik perusahaan mampu mengatur dan memanfaatkan sumber yang dimilikinya secara efisien. Kinerja finansial bisa dipakai untuk mengevaluasi seberapa optimal perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya untuk meraih tujuan keuangannya.

3. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yang mana mendeskripsikan kondisi keuangan Perusahaan Sub Sektor Semen secara apa adanya, peneliti menggunakan metode Almatn Z- Score, Springate, dan Zmijewski untuk dapat menilai kondisi kesehatan perusahaan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Perusahaan Sub Sektor Semen yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia tahun 2021 - 2023 yang mana dilakukan di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GISBEI) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri yang beralamat di Jln. Sersan Suharmaji No. 38 Kota Kediri. Pengambilan data dapat di unduh di www.idx.co.id berupa laporan keuangan periode 2021 - 2023 serta pada masing masing web perusahaan.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2022) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor semen sebanyak 6 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sampel merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar atau perwakilan dari kelompok yang diteliti dan dipakai sebagai sumber informasi; sampel bisa mencerminkan keseluruhan kelompok atau bisa juga hanya sebagian dari jumlah dan ciri-ciri kelompok tersebut Asrulla et al (2023). Sampel pada penelitian ini sebanyak 6 perusahaan sub sektor semen yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan sampel *Non - probability sampling* dengan menggunakan Pengambilan sampel secara *purposif*, yaitu peneliti memilih elemen-elemen dalam sampel berdasarkan sifat-sifat yang dianggap penting atau berhubungan dengan konteks penelitian yang sedang berlangsung.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menelaah laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan di sub sektor semen yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia selama periode 2021-2023. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan memprediksi potensi terjadinya kesulitan keuangan atau *financial distress*. Analisis ini

akan dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yaitu model Altman Z-Score, Springate, dan Zmijewski.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Altman Z - Score

Tabel 2. Nilai Z Score dan Rata Rata Metode Altman Z - Score

No.	Kode	2021	2022	2023	Rata- Rata
1	INTP	4,34826815	4,070962466	3,308901528	3,909377381
2	SMBR	1,793673773	1,733605366	2,019968598	1,849082579
3	SMCB	1,606642827	5,75173295	1,7818937	3,046756492
4	SMGR	1,979489706	2,140919709	2,213529255	2,11131289
5	WSBP	-	-	-	-2,56970711
6	WTON	1,215708315	1,385506615	1,560902035	1,387372322

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

Gambar 1. Grafik Intepretasi dan Rata - Rata Metode Altman Z-Score

Berdasarkan tabel dan gambar di atas hasil perhitungan Altman Z-Score pada enam perusahaan sub sektor semen periode 2021-2023, terlihat adanya perbedaan kondisi keuangan antar perusahaan. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) menunjukkan skor rata-rata tertinggi yaitu 3,90, yang menandakan perusahaan berada pada posisi aman dari risiko kebangkrutan meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2023. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) juga berada dalam kategori sehat dengan skor rata-rata 2,11, meskipun nilainya berfluktuasi dan sempat menurun di tahun 2022 sebelum kembali meningkat di tahun 2023. PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) dan PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) berada pada posisi rawan dengan skor rata-rata masing-masing 1,84 dan 1,38 yang mendekati zona grey area, sehingga perusahaan perlu meningkatkan kinerja keuangannya agar tidak semakin tertekan.

Sementara itu, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) mencatat fluktuasi cukup tajam, dengan lonjakan signifikan di tahun 2022 namun kembali turun pada 2023, menghasilkan rata-rata 3,04 yang masih termasuk kategori aman meskipun tidak stabil. Sebaliknya, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berada dalam kondisi paling mengkhawatirkan dengan skor rata-rata negatif -2,56, yang menunjukkan perusahaan berada pada zona distress dan memiliki risiko kebangkrutan yang tinggi.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan semen masih berada dalam kategori aman, namun terdapat dua perusahaan yang harus lebih berhati-hati, khususnya WSBP yang kondisinya sudah mengarah pada kebangkrutan. Perusahaan dengan tren menurun seperti INTP dan SMCB juga perlu melakukan langkah antisipatif agar tidak masuk ke zona berbahaya di masa mendatang.

Metode Springate

Tabel 3. Nilai Z Score dan Rata Rata Metode Springate

No.	Kode	2021	2022	2023	Rata- Rata
1	INTP	1,07318113	1,06591097	0,77580714	0,97163308
2	SMBR	0,48776092	0,51177857	0,49784527	0,499128253
3	SMCB	0,67708318	0,60637477	0,59993023	0,62779606
4	SMGR	0,5627906	0,58923939	0,54663274	0,56622091
5	WSBP	-1,4554457	0,04622021	0,08552699	-0,44123283
6	WTON	0,30655912	0,39617063	0,36951543	0,35741506

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

Gambar 2. Grafik Intepretasi dan Rata - Rata Metode Springate

Berdasarkan tabel dan gambar di atas yang menganalisis kinerja keuangan perusahaan menggunakan metode Springate, dapat dilihat gambaran yang jelas mengenai kondisi dan tren masing-masing perusahaan. Metode Springate, mirip dengan model prediksi kebangkrutan lainnya, menggunakan skor untuk mengukur risiko finansial. Skor yang lebih tinggi mengindikasikan kondisi keuangan yang lebih sehat, sementara skor negatif atau rendah menandakan risiko kebangkrutan yang lebih tinggi.

Dari data yang ditampilkan, mayoritas perusahaan menunjukkan kondisi finansial yang cukup stabil dan sehat. INTP memimpin dengan skor tertinggi, yang konsisten di atas 1,0 pada tahun 2021 dan 2022, serta nilai rata-rata 0,97163308. Ini menunjukkan bahwa INTP memiliki fundamental keuangan terkuat di antara sampel perusahaan yang ada.

Perusahaan lain seperti SMBR, SMCB, SMGR, dan WTON juga menunjukkan performa yang solid dengan skor positif yang stabil di sepanjang periode 2021 hingga 2023. Meskipun skor mereka lebih rendah dari INTP, kondisi keuangan mereka dapat dikategorikan sehat. Ini terlihat jelas pada grafik, di mana garis-garis yang mewakili mereka berada di atas sumbu nol dan bergerak relatif lurus, menunjukkan tidak ada pergerakan drastis yang mengkhawatirkan.

Satu-satunya perusahaan yang menunjukkan tren berbeda adalah WSBP. Pada tahun 2021, perusahaan ini memiliki skor negatif yang sangat rendah, yaitu -1,4554457, yang mengindikasikan risiko kebangkrutan yang sangat tinggi. Namun, tren ini mengalami

perubahan signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Skor WSBP melonjak menjadi positif di tahun 2022 dan 2023, meskipun dengan nilai yang kecil. Hal ini bisa jadi merupakan indikasi adanya perbaikan internal atau restrukturisasi keuangan yang mulai membuahkan hasil. Meskipun demikian, dengan skor rata-rata yang masih negatif (-0,44123283) dan garisnya pada grafik yang masih berada di bawah garis perusahaan lain, WSBP tetap menjadi perusahaan dengan risiko kebangkrutan tertinggi di antara kelompok ini.

Secara keseluruhan, analisis metode Springate ini menegaskan bahwa sebagian besar perusahaan, khususnya INTP, berada dalam kondisi finansial yang baik. Kondisi WSBP patut menjadi perhatian khusus. Meskipun terlihat adanya perbaikan dari tahun 2021, risiko kebangkrutan perusahaan ini masih lebih tinggi dibandingkan yang lain. Hal ini menunjukkan pentingnya memantau tren kinerja dari waktu ke waktu, tidak hanya berfokus pada satu titik data.

Metode Zmijewski

Tabel 4. Nilai Z Score dan Rata Rata Metode Zmijewski

No.	Kode	2021	2022	2023	Rata- Rata
1	INTP	-3,414901	-3,269782	-2,932293	-3,20565867
2	SMBR	-2,047268	-2,065213	-2,428604	-2,18036167
3	SMCB	-1,72205	-1,942991	-1,995376	-1,88680567
4	SMGR	-1,823545	-2,155386	-2,217951	-2,06562733
5	WSBP	4,970247	2,8989381	2,2378707	3,3690186
6	WTON	-0,846719	-0,880788	-1,324687	-1,017398

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

Gambar 3. Grafik Intepretasi dan Rata - Rata Metode Zmijewski

Berdasarkan data tabel dan gambar di atas yang menganalisis rasio Zmijewski, dapat ditarik beberapa interpretasi mendalam mengenai kondisi finansial perusahaan. Analisis Zmijewski, yang umumnya digunakan untuk memprediksi probabilitas kebangkrutan, menunjukkan bahwa skor negatif menandakan kondisi keuangan yang sehat atau aman dari kebangkrutan, sementara skor positif mengindikasikan risiko kebangkrutan yang tinggi.

Hasil analisis menunjukkan adanya dua kelompok perusahaan yang berbeda secara signifikan. Kelompok pertama, yang mencakup INTP, SMBR, SMCB, SMGR, dan WTON, secara konsisten menunjukkan skor Zmijewski yang negatif dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini terkonfirmasi dari grafik, di mana garis-garis yang mewakili perusahaan-perusahaan ini tetap berada di bawah sumbu nol. Secara khusus, INTP memiliki skor rata-rata

terendah, yaitu -3,20565867, menjadikannya perusahaan dengan kondisi keuangan paling stabil dan risiko kebangkrutan paling rendah. Tren skor perusahaan-perusahaan ini cenderung stabil, menunjukkan manajemen risiko keuangan yang efektif selama tiga tahun terakhir.

Di sisi lain, WSBP menjadi pengecualian yang mencolok. Perusahaan ini adalah satu-satunya yang memiliki skor positif di setiap tahun yang dianalisis. Skornya yang tinggi, dengan rata-rata 3,3690186, menempatkannya pada posisi yang paling berisiko. Secara visual, garis yang mewakili WSBP pada grafik terlihat jauh di atas garis perusahaan lainnya. Meskipun ada sedikit penurunan dari tahun 2022 ke 2023, skornya tetap berada di zona risiko tinggi, mengindikasikan bahwa perusahaan ini memiliki masalah struktural yang perlu diwaspadai oleh investor atau pemangku kepentingan lainnya.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya disparitas kinerja keuangan yang besar di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Mayoritas perusahaan menunjukkan ketahanan finansial, yang dibuktikan dengan skor Zmijewski negatif mereka. Hal ini bisa jadi merupakan hasil dari strategi bisnis yang kuat, manajemen utang yang baik, atau kondisi pasar yang menguntungkan bagi sektor mereka. Sementara itu, kondisi WSBP yang kontras membutuhkan penyelidikan lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor spesifik apa saja yang mendorong tingginya risiko kebangkrutan, seperti tingginya rasio utang atau kerugian operasional yang terus-menerus.

Kesimpulannya, analisis ini memberikan gambaran yang jelas bahwa meskipun banyak perusahaan dalam sampel memiliki fundamental yang kuat, satu perusahaan, yaitu WSBP, menunjukkan sinyal peringatan serius yang harus menjadi pertimbangan utama bagi pihak yang berkepentingan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian dengan judul ‘Analisis *Financial Distress* menggunakan metode Altman Z - Score, Springate, dan Zmijewski (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Semen yang terdaftar di Pasa Modal Indonesia periode 2021 - 2023)’ dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Analisis menggunakan Altman Z-Score memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat risiko finansial setiap perusahaan dengan mengelompokkannya ke dalam tiga zona. Dari hasil yang disajikan, sebagian besar perusahaan berada pada kondisi finansial yang sangat baik. INTP, SMCB, SMGR, SMBR, dan WTON secara konsisten menunjukkan skor di atas 1,81, yang menempatkan mereka di zona aman. Hal ini mengindikasikan bahwa fundamental keuangan perusahaan-perusahaan ini sangat kuat, dan mereka memiliki probabilitas kebangkrutan yang sangat rendah. Kinerja finansial yang stabil ini bisa jadi merupakan hasil dari manajemen aset dan liabilitas yang efisien, profitabilitas yang tinggi, serta modal kerja yang memadai. Sebaliknya, WSBP secara mencolok berada di zona bahaya, dengan skor yang terus-menerus negatif. Skor ini menunjukkan adanya masalah serius pada struktur modal, likuiditas, dan profitabilitas, yang membuat perusahaan ini sangat rentan terhadap kebangkrutan..
- 2) Hasil analisis dengan metode Springate menguatkan temuan dari Altman Z-Score. Mayoritas perusahaan, yaitu INTP, SMBR, SMCB, SMGR, dan WTON, memperoleh skor positif. Dalam model Springate, skor positif menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang sehat dan tidak berisiko bangkrut. Stabilitas skor positif ini,

khususnya pada INTP dengan skor tertinggi, menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini memiliki kemampuan yang baik untuk mengelola risiko keuangan. Namun, WSBP menjadi satu-satunya perusahaan dengan skor rata-rata negatif (-0,44123283). Meskipun terlihat adanya perbaikan skor dari tahun 2021 ke 2023 (dari negatif menjadi positif), skor rata-rata yang masih negatif menandakan bahwa secara keseluruhan, WSBP tetap menjadi perusahaan yang paling berisiko di antara kelompok ini.

- 3) Analisis Zmijewski, yang berfokus pada hubungan antara rasio keuangan untuk memprediksi risiko, juga memberikan hasil yang sejalan dengan dua metode sebelumnya. Sebagian besar perusahaan (INTP, SMBR, SMCB, SMGR, dan WTON) secara konsisten menunjukkan skor negatif. Dalam model ini, skor negatif menunjukkan probabilitas kebangkrutan yang sangat rendah. Skor yang stabil dan cenderung negatif ini membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki fundamental keuangan yang solid dan tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan. Sementara itu, WSBP lagi-lagi menjadi anomali dengan skor yang terus-menerus berada di nilai positif. Skor positif dalam model Zmijewski merupakan indikator risiko kebangkrutan yang tinggi. Oleh karena itu, kesimpulan dari metode ini adalah WSBP berada dalam kondisi finansial yang paling rentan dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya dalam sampel.

Saran

Bagi perusahaan, PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk (INTP) perlu tetap menjaga stabilitas dan mengantisipasi tren penurunan skor, khususnya dalam model Springate, agar tidak terdampak di masa depan. Perusahaan dengan skor rendah (SMGR, WTON, SMBR, SMCB) Meskipun tidak semua model menunjukkan *distress* berat, variasi hasil mengindikasikan adanya area yang perlu diperhatikan. Manajemen disarankan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap rasio-rasio keuangan yang menjadi pilar dari model-model prediksi kebangkrutan, terutama yang menunjukkan indikasi risiko kebangkrutan. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja rasio-rasio tersebut dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan, seperti efisiensi biaya, optimalisasi aset, atau strategi peningkatan pendapatan.

Bagi investor, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan para investor dalam mengambil keputusan investasinya. Maka dari itu disarankan untuk tidak hanya mengandalkan satu model prediksi *financial distress* saja. Penting untuk menggunakan kombinasi model (seperti Altman Z-Score, Springate, dan Zmijewski) serta mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif lainnya manajemen, kondisi industri, kondisi ekonomi makro sebelum mengambil keputusan investasi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 26320-26332.
- Beny Mahardika, & Supanji Setyawan. (2022). Analisis Kebangkrutan Perusahaan Otomotif Dimasa Pandemi Covid-19 Menggunakan Analisis Model Altman Z-Score, Zmijewski, Dan Grover. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(7), 1659-1670. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawailmiah.v1i7.1783>
- Fahmi, I. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.

- Goh, T. S. (2023). *Monograf : Financial Distress*. Indomedia Pustaka.
- Harahap, L. R., Wulandari, S., Thoyib, E., & Effendy, R. Y. (2020). Penggunaan Metode Altman Z-Score Dalam Analisis Risiko Keuangan PT. BTPN Syariah, Tbk. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 15. <https://doi.org/10.32502/jimn.v10i1.2454>
- Hidayat, W. W. (2018). *DASAR-DASAR ANALISA LAPORAN KEUANGAN*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Januri, Nurmala Sari, E., & Diyanti, A. (2017). The Analysis of the Bankruptcy Potential Comparative by Altman Z-Score, Springate And Zmijewski Methods at Cement Companies Listed In Indonesia Stock Exchange. *Journal of Business and Management*, 19(10), 80-87. <https://doi.org/10.9790/487X-1910068087>
- Naz, F., Ijaz, F., & Naqvi, F. (2016). Financial Performance of Firms: Evidence From Pakistan Cement Industry. *Journal of Teaching and Education*, 5(1), 81-94.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwandani, V. P., & Nuzula, N. F. (2017). SPRINGATE S-SCORE MODEL UNTUK MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol, 47(1)*, 140-146.
- Tanayastri. (2022). *Penjualan Semen Merosot, Laba Semen Indonesia Turun 27,6%*. Fortuneidn.Com.